

ISSN 2181-9556

Doi Journal 10.26739/2181-9556

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 7, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2024

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2024-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариева Аълохон Нуриддиновна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Аликариев Нуриддин МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ВОУ.....	5
2. Abduraxmonova Manzura, Akramov Davronbek XAVF GURUHIDAGI OILA FARZANGLARINI IJTIMOYILASHUVIDA MAKTAB VA MAHALLA IJTIMOYIY XODIMINING HAMKORLIGI.....	12
3. Сеитова Зухрагон ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В СОЦИОЛОГИИ.....	21
4. Tagieva Gulsum NOGIRONLARNI IJTIMOYIY HIMOYA QILISHDA IJTIMOYIY TA'MINOTNING O'RNI.....	28
5. Kayumov Kaxramon HOZIRGI DAVRDA KICHIK SHAHARLARNING IJTIMOYIY INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	36
6. Burxanov Xusniddin RAQAMLI JAMIYATDA ALGORITMIK YONDASHUVLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	43
7. Mahammadjanov G'olibjon СОЦИОЛОГИК ТАЪЛИМОТЛАРДА ИЖТИМОЙИЙ ОНГ ТРАНСФОРМАЦИЯСИГА ОИД ПАРАДИГМАЛАР ТАЪЛИЛИ.....	51
8. Masharipov Baxtiyor SHAHAR EKOTIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI INNOVASION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IJTIMOYIY ZARURATI.....	57
9. Gaibnazarov Boxodir SOTSIAL BOSHQARUV TIZIMINING SAMARADORLIGI: XORIJIY TAJRIBA.....	66
10. Ixtiyarov Farxod DAVLAT XIZMATCHILARI MALAKASINI OSHIRISHDA KEYS USULINING IMKONIYATLARI.....	73
11. Axmedov Qaxramon IJTIMOIY XIZMATLAR KO'RSATISH SOHASIDA IJTIMOYIY ISH KADRLARINI TAYYORLASH JARAYONLARINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	83
12. Akhmedova Rano WELFARE AS A MEASURE OF LIFE SATISFACTION.....	90

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Сеитова Зухрагон,
Нукусский государственный
педагогический институт им. Ажинияза,
доктор социологических наук (DSc), доцент
e-mail: z.seitova62

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В СОЦИОЛОГИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13341862>

АННОТАЦИЯ

Автор в своей статье уделяет внимание неравенству между мужчинами и женщинами. Рассматривается стратегия содействия гендерному равенству. Гендерное равенство – цель, признанная правительствами и международными организациями. Она закреплена в международных соглашениях и обязательствах. Стратегия учета гендерной проблематики должна адаптироваться к рассматриваемой конкретной тематике. Аналитический подход и поднимаемые вопросы должны соответствовать конкретной решаемой проблеме. Современное общество, по мнению некоторых ученых, стоит на пороге переоценки традиционных гендерных ценностей, так как привычные социальные роли мужчин и женщин сегодня претерпевают значительные изменения. Автор отмечает, что в каждом социуме имеются собственные гендерные идеалы, в которых воплощены культурные представления о женском и мужском поведении, о желательных женских и мужских психологических качествах. На основе гендерных идеалов формируются гендерные стереотипы, которые, в сущности, являются социальными нормами и определяют правила, регламентирующие поведение мужчин и женщин в социуме.

Ключевые слова: гендер, мужчина и женщина, гендерная стратегия, идентификация, маскулинность, феминность.

Seitova Zuhraxon,
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti,
sotsiologiya fanlar doktori (DSc), dotsent
e-mail: z.seitova62

SOTSILOGIYADAGI GENDER STEREOTIPLAR

Muallif o'z maqolasida erkaklar va ayollar o'rtasidagi tengsizlikka e'tibor qaratadi. Gender tengligini targ'ib qilish strategiyasi ko'rib chiqilmoqda. Gender tengligi hukumatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan tan olingan maqsaddir. U xalqaro shartnomalar va majburiyatlarda mustahkamlangan. Gender masalalarini hisobga olish strategiyasi ko'rib chiqilayotgan muayyan mavzuga moslashishi kerak. Analitik yondashuv va ko'tarilgan savollar hal qilinayotgan muayyan muammoga mos kelishi kerak. Zamonaviy jamiyat, ba'zi olimlarning fikriga ko'ra, an'anaviy gender

qadriyatlarini qayta baholash arafasida turibdi, chunki bugungi kunda erkaklar va ayollarning odatiy ijtimoiy rollari sezilarli o'zgarishlarga duch kelmoqda. Muallifning ta'kidlashicha, har bir jamiyatda o'ziga xos gender ideallari mavjud bo'lib, ularda ayol va erkak xulq-atvori, kerakli ayol va erkak psixologik fazilatlarini haqidagi madaniy g'oyalar mujassamlangan. Gender ideallari asosida gender stereotiplari shakllanadi, ular mohiyatan ijtimoiy normalar bo'lib, jamiyatdagi erkaklar va ayollarning xatti-harakatlarini tartibga soluvchi qoidalarni belgilaydi.

Kalit so'zlar: gender, erkak va ayol, gender strategiyasi, identifikatsiya, erkaklik, ayollik.

Seitova Zuhrakhon,

Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz,

Associate Professor, Doctor of Social Sciences (DSc)

e-mail: z.seitova62

GENDER STEREOTYPES IN SOCIOLOGY

ABSTRACT

The author in his article pays attention to the inequality between men and women. A strategy for promoting gender equality is being considered. Gender equality is a goal recognized by Governments and international organizations. It is enshrined in international agreements and commitments. The gender mainstreaming strategy should be adapted to the specific topic under consideration. The analytical approach and the issues raised should correspond to the specific problem being solved. Modern society, according to some scientists, is on the verge of reevaluation of traditional gender values, as the usual social roles of men and women are undergoing significant changes today. The author notes that each society has its own gender ideals, which embody cultural ideas about female and male behavior, about desirable female and male psychological qualities. Gender stereotypes are formed on the basis of gender ideals, which, in essence, are social norms and define the rules governing the behavior of men and women in society.

Key words: Gender, man and woman, gender strategy, identification, masculinity, femininity.

ВВЕДЕНИЕ

Гендерное равенство как цель, учет гендерной проблематики как стратегия Гендерное равенство – цель, признанная правительствами и международными организациями. Она закреплена в международных соглашениях и обязательствах. В настоящее время ведутся многочисленные дискуссии о том, что означает равенство (и чего оно не означает), и как его достичь. Ясно, что неравенство между мужчинами и женщинами имеет глобальный характер.

Например, женщины страдают от насилия со стороны своих интимных партнеров чаще, чем мужчины; уровень участия женщин в политической жизни, равно как и их представительство в структурах, принимающих решения, значительно ниже соответствующего уровня мужчин; женщины и мужчины имеют разные экономические возможности; подавляющее большинство бедных – женщины; среди тех, кто оказывается объектом работорговли и вовлечен в секс-индустрию, большинство составляют женщины и девушки. Эти и другие вопросы необходимо решать для обеспечения гендерного равенства. Достижение большего равенства между женщинами и мужчинами потребует изменений на многих уровнях, включая изменения в отношениях и подходе к гендерным вопросам. Стратегия учета гендерной проблематики в согласованных выводах ЭКОСОС 1997/2 определена как «...процесс оценки возникающих для женщин и мужчин последствий любых планируемых мер, включая законодательство, политику или программы, во всех областях и на всех уровнях.

Речь идет о стратегии, благодаря которой проблемы, встающие перед женщинами и мужчинами, и накопленный ими опыт должны стать одним из неотъемлемых направлений деятельности в процессе разработки, осуществления, контроля и оценки политики и программ во всех сферах политической, экономической и общественной жизни, с тем чтобы и женщины,

и мужчины в равной степени пользовались плодами таких усилий и для неравенства не оставалось места. Конечная цель состоит в обеспечении равенства между женщинами и мужчинами» изменения, которые претерпевают институты и законодательство, изменения в экономике и структурах принятия политических решений. В этом документе рассматривается стратегия содействия гендерному равенству - учет гендерной проблематики, - одобренная в Пекинской платформе действий, принятой на четвертой Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в Пекине в 1995 году.

Эта стратегия направлена на обеспечение гендерного равенства по всему спектру вопросов: анализ вопросов и формулирование политики включает рассмотрение гендерных различий и неравенства; ищутся возможности сокращения разрыва между мужчинами и женщинами и обеспечения большего равенства между ними. Эта стратегия дополняется «целевыми мероприятиями», преследующими в качестве главной цели сокращение гендерного разрыва, который ставит женщин в невыгодное положение. Такие мероприятия включают специальные исследования по вопросу о различном воздействии существующей структуры торговли на положение женщин; поддержку сети женских неправительственных организаций с участием женщин в средствах массовой информации; подготовку судейского корпуса по вопросам насилия в семье или изнасилований; и подготовку курса для политиков-мужчин по вопросу о дискриминационной практике, направленной против политиков-женщин. Такие целевые инициативы никоим образом не противоречат стратегии учета гендерной проблематики. Стратегия учета гендерной проблематики по-разному реализуется в таких направлениях деятельности, как исследования, разработка политики, анализ политики, осуществление программ или деятельность по оказанию технической помощи.

В каждой из областей той или иной деятельности существуют различные возможности и процессы. Например, в сфере оказания технической помощи необходимо учитывать такие важные проблемы и возможности, как определение целесообразности выяснения вопроса о гендерной конкуренции, и затем приступать к конструктивному диалогу с потенциальными партнерами о гендерном равенстве; при разработке исследовательского проекта главное — обеспечить такое положение, при котором критерии различной и неравноправной ситуации женщин и мужчин будут учтены в концепциях и методологии. Кроме того, стратегия учета гендерной проблематики должна адаптироваться к рассматриваемой конкретной тематике. Аналитический подход и поднимаемые вопросы должны соответствовать конкретной решаемой проблеме.

Очевидно, что в целях понимания последствий макроэкономической политики для гендерного равенства надо ставить совершенно иные вопросы, чем при изучении последствий политики контроля над стрелковым оружием. Не существует единого подхода или рецепта для всех обстоятельств. Однако общим для учета гендерной проблематики во всех секторах или областях развития является обеспечение того, чтобы проблемы гендерного равенства стали составной частью основного направления деятельности, а не рассматривались в качестве какого-то дополнения к ней. На первом этапе стратегии учета гендерной проблематики необходима оценка того, насколько и почему гендерные различия и неравенство важны для обсуждаемого вопроса; в ходе этой оценки выявляются возможности уменьшения неравенства и принимаются решения о способах достижения этой цели.

МЕТОДОЛОГИЯ

Последние десятилетия в большинстве развитых стран характеризуются активным завоеванием женщинами лидирующих позиций в бизнесе и политике. Можно предположить, что в Узбекистане процессы будут идти сходным образом. Возможности женского менеджмента только начинают осознаваться, но уже сейчас наблюдается все более активное освоение женщинами этих новых для них областей общественной жизни. Возможно, женщины в скором будущем завоюют большее пространство лидерства в стране, чем это можно было предположить, исходя из традиционных представлений о женских перспективах в этой сфере. Так как XXI век будет веком женщин, и он их обязательно вытолкнет на первые роли, ибо женщины психологически сильнее и прагматичнее мужчин. Все это формирует

предпосылки для углубленного изучения влияния гендерных факторов на управленческие процессы.

В научную терминологию понятие «идентификация» было введено Зигмундом Фрейдом, который выделял несколько ее типов [1, – С.1037]. Зигмунд Фрейд также впервые проанализировал проблему формирования половой идентичности, акцентируя внимание на детском периоде развития. В неортодоксальном психоанализе идентификация рассматривалась в качестве центрального механизма формирования способности «Я» - субъекта к саморазвитию (А.Фрейд, Д.Рапопорт). К.Хорни наибольшее внимание уделяла проблеме женской половой идентичности. Она отвергла постулат З.Фрейда о том, что анатомическое строение тела определяет различия между мужчинами и женщинами, и рассматривала формирование гендерной идентичности в контексте социокультурных влияний [2, – С.220]. Н.Ходороу продолжает развивать эти идеи, в отличие от З.Фрейда, акцентируя внимание на роли матери, а не отца в развитии ребенка [3]. Идентификация рассматривалась как важнейший механизм социализации, проявляющийся в принятии социальной роли при вхождении индивида в группу, в осознании групповой принадлежности, формировании социальных установок, в том числе гендерных (Т.Парсонс, Ч.Кули, Дж.Мид). В рамках социально-когнитивного направления формирование идентичности личности рассматривалось через призму механизмов подкрепления и социального научения.

В 1970-х годах в научную терминологию прочно вошел термин «гендер», означающий социальный пол человека, и стало активно развиваться направление гендерных исследований. Отличие гендерной социологии от социологии пола принципиально: учитывая биологические и психологические различия половых групп, гендерная социология на первый план выдвигает социальные факторы, рассматривает различия мужской и женской идентичности как результат социализации в соответствии с существующими в каждом конкретном социуме гендерными нормами.

Дж.Стоккард и М.Джонсон, Р.Ангер, Е.Маккоби и К.Джеклин, А.Эрхард, С.Бэм [4]. Ж.Спенс и Р.Хейнрейг исследовали психологические характеристики маскулинности и феминности и историю формирования этих конструктов. Э.Томсон и Ж.Плек изучали структуру мужских ролевых норм, однако, женские гендерные стереотипы становятся объектом изучения гораздо чаще. Психологическим различиям в познавательной сфере уделяли внимание Т.Хилтон, К.Бенбоу, Дж.Стенли, Л.Вудфилд [5]. Особенности мотивационной сферы мужчин и женщин рассматривали в своих работах М.Хорнер, Д.Спенс, Р. Хольмрайх. В кросскультурном исследовании А.Фурнхам и К.Карани рассматривается взаимосвязь установок по отношению к женщине и локуса контроля. С.Боллман рассматривает, как члены семьи воспринимают роль матери в зависимости от того, работает она или является домохозяйкой [6]. Исследованию гендерных особенностей в управленческой деятельности посвящены работы Э.Криттенден, Дж.Роузнер, М.Хеннинг. С.Эпстайн считает факт таких различий недоказанным. Эта проблема до сих пор остается одной из самых дискутируемых в гендерных исследованиях [7]. В исследованиях властных отношений в последнее время акцент делается на феноменологический подход, обращаясь к социально-психологическим, культурным, а также гендерным предпосылкам во взаимодействии людей. Одним из первых исследовал власть с гендерной точки зрения Х.Липс, не обнаруживший никаких различий в понимании власти мужчинами и женщинами. Е.Джейнуэй, П.Джонсон считают, что власть женщин заключается в их слабости и проявляется в косвенной и личной областях влияния. С.Е.Уилер и П.Л.Чин говорят о различных подходах к пониманию власти мужчинами и женщинами. Вопросы гендерной идентификации и дифференциации получили широкое развитие в гуманитарных науках, однако, следует отметить, что большинство работ в этой области принадлежит зарубежным ученым. Систематическое изучение данной проблемы находится на начальном этапе развития, а исследования управленческой деятельности с позиций гендерного подхода немногочисленны и носят локальный характер.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Политико-экономические преобразования последнего десятилетия, переход к рыночной экономике и правовому государству привели к значительным социальным изменениям во всех сферах жизнедеятельности узбекского общества. На этапе переходного периода развития общество как никогда заинтересовано в стабильном функционировании всех своих систем. Главным же условием стабильного функционирования и устойчивого развития любой социальной системы является эффективность управления всеми ее составляющими. Сегодня перед нами стоит задача совершенствования структуры управления всеми социальными системами, поиска новых путей развития и дополнительных ресурсов в этой области. Одним из таких факторов является активная интеграция женщин в эту традиционно мужскую сферу.

Рыночный этап развития Узбекистана не только коренным образом повлиял на экономические процессы, но и способствовал смягчению консервативных установок относительно многих сфер жизнедеятельности. Однако представления о женской деловой активности и, тем более, лидерстве и предпринимательстве до сих пор остаются, по мнению исследователей, «под влиянием социальной и культурной инерции». В рамках патриархальной культуры, все еще сохраняющей большое влияние во всем мире и практически доминирующей в стране, управление и руководство считаются мужской прерогативой. Такой подход значительно ограничивает возможности женщин в самореализации и затрудняет их адаптацию в кризисных социально-экономических условиях, кроме того, он не отвечает реальным социальным изменениям.

Так или иначе женщины вторгаются в изначально мужскую область-область управления, вследствие чего, они должны приспосабливаться к существующим технологиям управления, но это не значит, что женщины их копируют, они изменяют существующие законы в соответствии со своими потребностями и принципами поведения.

В советской науке основное внимание уделялось профессиональной деятельности женщин и сочетанию ими общественных и семейных ролей. Основные характеристики пола являются основанием для первоначальной естественной дифференциации людей, для разделения человечества на две самые большие социальные группы. Гуманитарные науки длительное время не уделяли должного внимания половой дифференциации, игнорируя пол как базовый аспект человеческой природы. Вплоть до конца 60-70-х годов в экспериментах, проводимых социальными психологами, испытуемыми были только мужчины, пол рассматривался как побочная, мешающая переменная. Соответственно, и социологами при изучении различных аспектов социальных явлений не учитывалась их гендерная составляющая, во многом определяющая взаимодействие людей в обществе.

Однако в последние десятилетия проблема половой идентификации и межполового взаимодействия заняла в мировой науке достойное место, ибо она затрагивает важнейшие сферы человеческой жизнедеятельности: психологию, социологию, демографию, медицину, право, мораль и многие другие. Изучение данной проблематики в определенной степени началось благодаря феминистскому движению, стремительно распространяющемуся по всему миру. Именно оно во многом привлекло внимание общества и науки к вопросам половой дифференциации. Однако в рамках феминистского движения гендерные исследования остаются сильно идеологизированными, главным в них является не столько изучение гендерной составляющей социальных явлений, сколько продвижение идеи равноправия мужчин и женщин. Поэтому гендерные исследования уже вышли за границы феминизма.

Их дальнейшему развитию способствует повышение интереса общества к проблемам внутреннего мира личности, ее духовного становления и, как следствие этого, гуманизация науки. Кроме того, современное общество, по мнению некоторых ученых, стоит на пороге переоценки традиционных гендерных ценностей, так как привычные социальные роли мужчин и женщин сегодня претерпевают значительные изменения. Эти факторы также способствуют активизации научных исследований проблем, связанных с половой

идентификацией и дифференциацией. В современной научной терминологии появился и прочно закрепился термин «гендер», обозначающий социальный пол человека.

Понятия «пол» и «гендер» следует четко разграничить. Если термин «пол» имеет отношение к физическим, биологическим различиям между мужчиной и женщиной, то понятие «гендер» касается их психологических, социальных и культурных особенностей. Э.Гидденс отмечает, что разграничение пола и гендера является фундаментальным, так как многие различия между мужчиной и женщиной обуславливаются причинами, не являющимися биологическими по своей природе» [8]. Термин «гендер» происходит от греческого «генос», означающего «происхождение, материальный носитель наследственности, рождающийся», и соответствует русскому понятию «род». В английском и французском языках (из которых и пришел к нам этот термин) gender означает социальный пол. Таким образом, пол (sex) является биологической категорией, а гендер-социально детерминированной характеристикой.

Вопрос о том, какие факторы-биологические или социальные-оказывают большее влияние на формирование личности мужчин и женщин, на различия в их поведении до сих пор является одним из самых дискутируемых. Ряд авторов считает, что эти различия являются врожденными и биологически обусловленными, и в той или иной форме проявляются в различных культурах, встречаются у представителей различных этносов. Другие исследователи возражают, что повсеместное проявление какой-либо характеристики еще не означает, что она имеет биологическую природу. По их мнению, различия в личностных характеристиках и поведении мужчин и женщин формируются в процессе их социализации и являются следствием социального научения и идентификации со своим гендером.

В каждом социуме имеются собственные гендерные идеалы, в которых воплощены культурные представления о женском и мужском поведении, о желательных женских и мужских психологических качествах. На основе гендерных идеалов формируются гендерные стереотипы, которые, в сущности, являются социальными нормами и определяют правила, регламентирующие поведение мужчин и женщин в социуме. Под гендерными стереотипами в социологии принято понимать представления о моделях поведения и чертах характера, соответствующих понятиям «мужское» и «женское» в данной культуре.

По своему содержанию гендерные стереотипы можно разделить на три группы. Первая группа гендерных стереотипов описывает закрепление семейных и профессиональных ролей в соответствии с биологическим полом. Для женщин главными ролями являются семейные, для мужчин - профессиональные. Через призму этих ролей осуществляется оценка достижений индивида: мужчин принято оценивать по профессиональным успехам, женщин - по качеству их семейной жизни и наличию детей.

Вторая группа гендерных стереотипов указывает на различия в содержании труда. Женский труд связывается с экспрессивной сферой деятельности, мужской-с инструментальной. В соответствии с этими представлениями женскому труду приписывается исполнительский, обслуживающий, рутинный характер, в то время как мужской труд является руководящим, созидающим, творческим.

Третья группа гендерных стереотипов касается стереотипов маскулинности и феминности. Мужчинам и женщинам приписывается обладание определенными физическими, психологическими и поведенческими характеристиками. Стереотипы маскулинности и феминности – это социо-нормативные представления об этих характеристиках, они обозначают культурно-символический смысл «женского» и «мужского». Обычно маскулинность отождествляется с активно-творческим, культурным началом, а феминность – с пассивно-репродуктивным, природным.

Образы маскулинности и феминности являются историческими и этноспецифическими. Данные стереотипы существуют и на уровне обыденного сознания, и на уровне философского сознания, в рамках различных религиозных и этических систем. Следует отметить их стабильность и устойчивость. М.Джекмен и М.Сентер в своих исследованиях доказали, что гендерные стереотипы намного сильнее расовых [9].

Ребенка с раннего детства воспитывают в соответствии с этими идеалами, в результате чего у него формируется гендерная идентичность, связанная с соотношением себя с определенным полом, осознанием себя как женщины или мужчины. На протяжении всей жизни мы следуем в своем поведении гендерным ролям, образцам поведения, обусловленным разделением труда, правами и обязанностями мужчин и женщин, характерными для данного общества. Поведение, реализующее эти нормативные ожидания и ориентированное на них, называется гендерным поведением. В каждом социуме при этом воспроизводятся определенные отношения между полами, которые носят название гендерных отношений. Социологи и историки отмечают при этом, что в большинстве обществ имеет место гендерная асимметрия, выражающаяся в неравном распределении прав, обязанностей и социальных возможностей, которая, в частности, проявляется и в сфере управленческой деятельности.

ВЫВОДЫ

Каждый социум культивирует «женщину» и «мужчину» в соответствии с гендерными стереотипами, отвечающими его культурным традициям. В любом обществе динамика социально психологических процессов определяется взаимодействием с одной стороны, объективно существующих экономических, политических, социальных и других факторов, являющихся внешними по отношению к данным процессам, с другой стороны, субъективных социально психологических факторов, присущих личности, малой или большой группе. Причем внутренние и внешние факторы рассматриваются как равноценные детерминанты социально-психологической динамики, в равной мере влияющие на ее развитие.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Фрейд З. «Я» и «Оно». – М : Эксмо-пресс, 1995. – 1037 с.
2. Хорни К. Женская психология. – СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 1993. – 220 с.
3. Chodorow N. The reproduction of mothering. Berkeley. Psychoanalytic theory and feminism. Cambridge. 1988.
4. Unger, R. K., & Crawford, M. Women & Gender: A feminist psychology. New York: McGraw-Hill. 1992.
5. Hilton.T., Unger, R. K., & Crawford, M. Sex and gender. The troubled relationship between sex and gender. Psychological Science. 1993.
6. Митина О.В., Петренко В.Ф. Кросскультурные исследования стереотипов женского поведения (в России и США) // Вопросы психологии, 2000, № 1
7. Роузнер Дж. Стиль женского руководства // Женщины и бизнес. – М.:РАНИНИОН, 1993.
8. Гидденс Э. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с.
9. Eisler R. Women, Men and the Evolution of Social Structure // World Futures. 1987.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000